

УДК 338.43:626.824
JEL classification: L30, Q25
AGRIS: C20

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИЙ ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

©*Фарманов Т. Х.*, д-р экон. наук, Научно-исследовательский институт
экономики сельского хозяйства, г. Ташкент, Узбекистан, farmonov@rambler.ru
©*Юсупова Ф. М.*, Научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства,
г. Ташкент, Узбекистан, rida-2005@mail.ru

THE PROPOSALS FOR FURTHER IMPROVEMENT OF THE ACTIVITIES OF WATER CUSTOMERS ASSOCIATIONS OF UZBEKISTAN

©*Farmanov T.*, Dr. habil., Scientific-research Institute of the Economy of Agriculture,
Tashkent, Uzbekistan, farmonov@rambler.ru
©*Yusupova F.*, Scientific-research Institute of the Economy of Agriculture,
Tashkent, Uzbekistan, rida-2005@mail.ru

Аннотация. Приведен анализ текущего состояния ассоциаций водопотребителей Узбекистана и выявлены основные проблемы, сдерживающие дальнейшее их развития.

Предложены правовые и экономические меры по дальнейшему совершенствованию деятельности ассоциаций водопотребителей.

Abstract. The article presents an analysis of the current state of water consumer associations in Uzbekistan and identified the main problems hindering their further development.

The legal and economic measures for further improvement of the activities of water consumer associations are proposed.

Ключевые слова: ассоциация водопотребителей, водные ресурсы, правовая основа, материально-техническая база, водосберегающие технологии.

Keywords: water consumer association, water resources, legal basis, material and technical base, water saving technologies.

Водные ресурсы играют ключевую роль в поддержании устойчивого природного равновесия естественных экосистем и социально-экономического развития.

В связи с этим, водохозяйственная политика Узбекистана направлена на рациональное использование и охрану водных ресурсов, повышение эффективности и надежности управления водохозяйственным комплексом страны, гарантированное обеспечение водными ресурсами путем институционального реформирования и развития огромного водохозяйственного комплекса.

В Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации деятельности Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан» ПП-3672 от 17 апреля 2018 года проработка вопроса создания ассоциаций водопотребителей (АВП) по районному принципу взамен действующих, с последующим укреплением их материально-

технической базы, укомплектованием квалификационными кадрами, внедрением мер по стимулированию труда работников, участвующих в ирригационно-мелиоративных работах, эксплуатации насосов и оказывающих водохозяйственные услуги фермерским хозяйствам, определена как одна из актуальных задач Дорожной карты по кардинальному реформированию водного хозяйства (1).

В соответствии со ст. 2 и Закона «О воде и водопользовании», ассоциация водопотребителей является негосударственной некоммерческой организацией, создаваемой водопотребителями — юридическими лицами на добровольной основе для координации их деятельности в области водных отношений, а также представления и защиты их общих интересов. Создаются они преимущественно по гидрографическому принципу, обеспечивающему рациональное управление и использование водных ресурсов (2).

На сегодняшний день в республике осуществляют деятельность 1503 ассоциации водопотребителей, которые обеспечивают водой водопотребителей, в т. ч. фермерские хозяйства на площади 3,7 млн га (Рисунки 1–2).

Рисунок 1. Динамика количества и обслуживаемой площади АВП (составлено авторами по результатам исследования (3)).

АВП являются ключевым звеном в системе управления водными ресурсами, от соответствующего функционирования которых зависит своевременное и в необходимом объеме обеспечение водой фермерских и дехканских хозяйств. В этой связи успешная деятельность АВП во многом определяет экономное и эффективное использование имеющихся водных ресурсов.

Рисунок 2. Общая обслуживаемая площадь АВП (составлено авторами по данным [1]).

Следует отметить, что хотя проведена огромная работа по преобразованию организационной структуры водного хозяйства, тем не менее, имеются существенные пробелы, требующие пристального внимания:

а) нормативно-правовые:

- отсутствие специального юридического документа, регламентирующего деятельность АВП;
- несоответствие отдельных положений существующего законодательства специфике функционирования АВП;

б) институциональные:

- отсутствие четкого понимания роли и значения АВП;
- отсутствие специального органа по координации, управлению, защите интересов АВП;
- выполнение АВП функций, не соответствующих их назначению;
- нехватка квалифицированных кадров в АВП и отсутствие системы (механизма) повышения квалификации специалистов;

в) договорные отношения:

- не регламентированы механизмы правовой и экономической ответственности АВП и ее членов за невыполнение договорных обязательств;

г) финансовые:

- низкая платежеспособность членов АВП и низкий уровень сборов за услуги АВП;
- большие кредиторские и дебиторские задолженности АВП;

д) материально-техническое обеспечение:

- недостаточное оснащение АВП мелиоративной техникой и транспортными средствами;
- низкий инженерно-технический уровень внутрихозяйственной ирригационной сети;

- недостаточная оснащенность АВП офисами, оргтехникой и другим необходимым оборудованием.

Для совершенствования и дальнейшего развития деятельности АВП целесообразно проведение следующих первоочередных мероприятий.

Принятие закона, регламентирующего деятельность АВП

Изучение мировой практики показало, что дальнейшее устойчивое развитие АВП во многом будет зависеть от его юридического статуса. Опыт таких стран как Италия, Турция, Китай, Мексика свидетельствует, без специальной законодательной базы ассоциации не будут жизнеспособны в долгосрочном плане. В связи с этим необходимо принять Закон Республики Узбекистан «Об ассоциации водопотребителей» (Армения, Киргизия, Таджикистан и др.).

Целью настоящего Закона станет создание четкой правовой основы для учреждения и функционирования АВП во всех отраслях экономики страны (не только в сельском хозяйстве), передачи прав на пользование и содержание в технически исправном состоянии внутрихозяйственной ирригационной инфраструктуры, формирования Ассоциаций как эффективного механизма управления водными ресурсами для достижения оптимальных показателей по доставке и распределению оросительной воды, улучшения технического уровня внутрихозяйственной оросительной и коллекторно-дренажной сети.

Закон:

- позволит четко определить положение права и обязанности руководства и специалистов АВП, а также ее членов в рациональном, целевом и экономном использовании водных ресурсов, а также содержать в технически исправном состоянии внутренние водные объекты и сооружения, соблюдать установленные правила их эксплуатации. Ужесточить ответственность специалистов АВП за несвоевременную доставку и распределение водных ресурсов среди водопотребителей, а водопотребителей за нецелевое и бесхозяйственное водопотребление, загрязнение, засорение и истощение вод, неуплату платежей за услуги по доставке воды и другие оказанные водохозяйственные услуги и др.

- определит полномочия и обязательства органов АВП. Предусмотрит трудовые отношения, государственное соцстрахование и социальное обеспечение работников АВП.

- обусловит государственную поддержку в виде субсидирования стоимости услуг по доставке воды и других оказанных водохозяйственных услуг водопотребителям, предоставления информационных услуг в области внедрения научно-технических разработок, прогрессивных технологий водоснабжения, орошения и эксплуатации водохозяйственных систем, организации обучения и повышения квалификации кадров АВП, инвестирования реконструкции водохозяйственных систем и улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель [2].

- закрепит за ними как юридическими лицами сдачу годовой финансовой отчетности в соответствующие инстанции для статистического анализа финансового состояния ассоциаций, позволит отслеживать эффективность их работы.

Совершенствование механизма финансирования АВП

АВП не могут вести свои операции в условиях нехватки финансовых средств. Финансовая жизнеспособность является критическим фактором сбалансированного развития ассоциаций. Так как основным источником финансирования АВП являются взносы

водопотребителей за доставку оросительной воды, необходимо исследовать возможность получения прибыли АВП за счет участия в агробизнесе.

Соответственно, целесообразно подготовить проекты по рассмотрению АВП не только как поставщика и распределителя водных ресурсов и ответственных за удовлетворительное состояние ирригационных систем в пределах обслуживания, но и оказывать консультативные услуги по эксплуатации и обслуживанию водосберегающих технологий, подготовке земель к посеву культур, планированию орошения, выбору оптимальной технологической схемы полива, режиму орошения и проведению работ согласно технологической карте выращиваемой культуры, способствовать внедрению инноваций, в том числе технологии капельного орошения, так как она является наиболее близкой институциональной структурой для сельхозтоваропроизводителей [2].

АВП на договорной основе может оказывать консалтинговые услуги.

Так, например, Шри Ланка и Филиппинах некоторыми АВП организовано предоставление сельскохозяйственных материально-технических ресурсов и других услуг фермерам. В Филиппинах, Индонезии и Румынии АВП развивают агробизнес для повышения рентабельности орошаемого земледелия для своих членов (4).

Укрепление материально-технической базы

Учитывая, что устойчивая деятельность АВП зависит от материально-технической базы, которая позволяет содержать в технически исправном состоянии внутрихозяйственную оросительную и коллекторно-дренажную сети, целесообразно привлечение инвестиций международных финансовых учреждений.

АВП выполняет жизненно важные для сельхозтоваропроизводителей функции по доставке воды, поэтому необходимо предусмотреть выдачу льготного кредита субъектам обслуживающей инфраструктуры для приобретения необходимой техники и оборудования, оснащения водомерными устройствами водовыпусков.

В условиях интенсивного развития информационных технологий необходимо разработать мобильное приложение АВП, где можно ознакомиться с договорами, графиками полива, ремонта и очистки ирригационных систем, проводимыми агротехническими мероприятиями, инновационными водосберегающими технологиями и др., получать уведомления о сроках подачи воды, продолжительности и ее объеме. Это устраним бюрократические барьеры, позволит оперативно информировать обо всем водопотребителей, не затрачивая их рабочее время на частое проведение различных собраний.

Совершенствование организационной структуры

Для оказания поддержки и содействия устойчивому развитию АВП, выработки предложений по дальнейшему совершенствованию законодательной базы в области развития АВП, укрепления материально-технической базы, представления и защиты интересов членов АВП необходимо создать при районном отделе водного хозяйства отдел по координации и контролю над деятельностью АВП. Этот отдел на основе соответствующих нормативно-правовых актов будет осуществлять следующие функции:

- осуществлять проверки по письменному заявлению членов АВП;
- вести реестр АВП установленного образца;
- консультировать и оказывать помощь АВП по юридическим, финансовым и техническим вопросам и др.

Самым важным вопросом в деятельности АВП является обеспечение квалифицированными кадрами. На наш взгляд, дальнейшее устойчивое развитие АВП во

многим будет зависеть от его потенциала, т.е. от обеспеченности квалифицированными кадрами, а именно специалистами по водному хозяйству (ирригаторами, мелиораторами, экономистами и т.д.).

Кроме того, для поддержания и развития общего видения АВП среди участвующих сторон необходимы семинары и встречи, пилотные проекты, исследования, ознакомительные поездки, участие в международных встречах, займовые программы и консультации от международных финансовых учреждений, кампании по росту общественной осведомленности.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что последовательная реализация выше отмеченных мероприятий позволит совершенствовать деятельность АВП.

Источники:

(1). Постановление Президента Республики Узбекистан от 17.04.2018.г. № ПП-3672 «О мерах по организации деятельности Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан». URL: <http://www.lex.uz/>

(2). Закон Республики Узбекистан от 06.05. 1993 г., № 837-XII «О воде и водопользовании» .URL: <http://www.lex.uz/>

(3). Информация о работе, проведенной в системе водного хозяйства в 2017 году. URL: http://agro.uz/ru/information/about_agriculture/420/

(4). Передача управления ирригационными системами. Мировой опыт и результаты // Отчет ФАО по водным вопросам, Рим, 2010. URL: <http://www.fao.org/3/a-a1520r.pdf>

Sources:

(1). Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of 17.04.2018. No. PP-3672 "On measures to organize the activities of the Ministry of Water Resources of the Republic of Uzbekistan". URL: <http://www.lex.uz/>

(2). Law of the Republic of Uzbekistan of 06.05. 1993, No. 837-XII "On water and water use" .URL: <http://www.lex.uz/>

(3). Information on the work carried out in the water management system in 2017. URL: http://agro.uz/en/information/about_agriculture/420/

(4). Transfer of irrigation systems management. World experience and results // FAO report on water issues, Rome, 2010. URL: <http://www.fao.org/3/a-a1520r.pdf>

Список литературы:

1. Ахмаджонов В. Текущее состояние ассоциаций водопотребителей в Республике Узбекистан и предложения по дальнейшему развитию их деятельности. 2017, С. 13. Режим доступа: <https://clck.ru/DmrM8> (дата обращения 12.03.2018)

2. Юсупова Ф. М., Фарманов Т. Х. Совершенствование управления внедрением водосберегающих технологий в сельском хозяйстве // Экономика и предпринимательство. 2017. №. 4-1. С. 1215-1220.

References:

1. Akhmadzhonov, V. (2017). Current status of water user associations in the Republic of Uzbekistan and proposals for further development of their activities, 13. Access mode: <https://clck.ru/DmrM8> (circulation date 12.03.2018)

2. Yusupova, F. M., & Farmanov, T. Kh. (2017). Improving the management of the introduction of water-saving technologies in agriculture. *Economics and Entrepreneurship*, (4-1), 1215-1220.

*Работа поступила
в редакцию 22.06.2018 г.*

*Принята к публикации
26.06.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Фарманов Т. Х., Юсупова Ф. М. Предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности ассоциаций водопотребителей Узбекистана // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 247-253. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/farmanov-1> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Farmanov, T., & Yusupova, F. (2018). The proposals for further improvement of the activities of water customers associations of Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 247-253.